

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 7 ЛЕТ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

¹Попенков Артур Викторович, ²Насретдинова Сайера Ботировна

¹ТашПМИ базовый докторант (PhD)

²ТашПМИ магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12506289>

Аннотация. Данное исследование посвящено сравнительному анализу физического развития детей в возрасте 7 лет, проживающих в городской и сельской местности. Цель работы — выявить различия и общие тенденции в физическом развитии детей в этих двух средах. Исследование включает в себя оценку антропометрических показателей, таких как рост, вес, индекс массы тела (ИМТ) и объем талии. По результатам исследования дети, проживающие в городской среде, имели более высокий рост и вес по сравнению с сельскими детьми. Однако показатель ИМТ был выше у детей в сельской местности.

Ключевые слова: дети в возрасте 7 лет, город, село, физическое развитие, избыточный вес, ожирение.

Annotation. This study is dedicated to the comparative analysis of the physical development of 7-year-old children living in urban and rural areas. The aim of the work is to identify differences and common trends in the physical development of children in these two environments. The study includes the assessment of anthropometric indicators such as height, weight, body mass index (BMI), and waist circumference. According to the results, children living in urban areas had higher height and weight compared to rural children. However, the BMI was higher in children from rural areas.

Keywords: 7-year-old children, urban, rural, physical development, overweight, obesity.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot shahar va qishloq joylarda yashovchi 7 yoshli bolalarning jismoniy rivojlanishini qiyosiy tahlil qilishga bag'ishlangan. Ishning maqsadi - bu ikki muhitda bolalarning jismoniy rivojlanishidagi farqlar va umumiy tendentsiyalarni aniqlash. Tadqiqot bo'y, vazn, tana massasi indeksi (BMI) va bel atrofi kabi antropometrik parametrlarni baholashni o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, shahar sharoitida yashovchi bolalarning bo'yi va vazni qishloq bolalariga nisbatan yuqoriroq bo'lgan. Biroq, qishloq joylaridagi bolalarda BMI yuqoriroq edi.

Kalit so'zlar: 7 yoshli bolalar, shahar, qishloq, jismoniy rivojlanish, ortiqcha vazn, semirish.

Физическое развитие детей является важным аспектом их общего здоровья и благополучия, закладывая основу для будущего роста и развития [1,2]. В возрасте семи лет дети проходят через значительные физические и когнитивные изменения, и в этот период окружающая среда играет ключевую роль в формировании их здоровья. Место проживания может существенно влиять на различные аспекты жизни детей, включая их физическую активность, доступ к медицинским услугам, качество питания и социальные условия. Исследование частоты ожирения среди детей в различных странах показывает связь между ожирением и местом проживания. Согласно данным систематического обзора и мета-анализа, опубликованным в журнале *BMJ Open*, было выявлено, что дети из сельских районов США имеют более высокие показатели ожирения по сравнению с городскими детьми [3]. Аналогичные выводы представлены в исследовании, опубликованном на сайте

CDC, где также отмечается, что дети из сельских районов имеют более высокий риск ожирения [4]. Но имеются и противоположные результаты исследований, указывающие на преобладание избыточного веса и ожирения среди детей в городской среде [5]. Исследования показывают, что различия в физическом развитии детей могут быть обусловлены множеством факторов, включая социально-экономический статус, уровень образования родителей, доступ к здравоохранению и качеству питания. Важно понимать, как эти факторы взаимодействуют с характеристиками места проживания, чтобы выявить их влияние на физическое развитие детей.

Цель исследования: провести сравнительный анализ физического развития семилетних детей, проживающих в городских и сельских районах.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 846 детей в возрасте 7 лет проживающих в городских и сельских районах: город – 400 детей из них 207 мальчиков и 193 девочки; село – 446 детей из них 245 мальчиков и 201 девочка. Всем детям проводились измерения роста, веса, объёма талии и расчет индекса массы тела

Результаты. По результатам антропометрических измерений Средний вес мальчиков из городов составил $25,50 \pm 0,33$ кг, а в сельской местности $25,18 \pm 0,32$ кг. У девочек средний вес в городе составил $24,24 \pm 0,29$ кг, в то время как в сельской местности - $24,03 \pm 0,29$. Средний рост мальчиков из городов составил $125,51 \pm 0,39$ см, девочек - $124,72 \pm 0,4$ см, Сельские мальчики имели средний рост $124,67 \pm 0,37$ см, а девочки - $123,20 \pm 0,38$ см. Индекс массы тела (ИМТ) был одинаков у мальчиков из городов и сел и составил $16,10 \pm 0,15$ кг/м², однако у девочек наблюдались небольшие различия: в городе ИМТ составил $15,51 \pm 0,13$ кг/м², а в селе - $15,76 \pm 0,14$ кг/м². Окружность талии у мальчиков из городов была $56,96 \pm 0,36$ см, что чуть выше, чем у мальчиков из сел, где этот показатель составил $56,76 \pm 0,36$ см. Для девочек из городов окружность талии составила $55,51 \pm 0,3$ см, а для девочек из сел - $54,71 \pm 0,33$ см.

Анализ данных ИМТ, выявил что в городской среде дефицит веса наблюдался у 2% детей, у 1,44% мальчиков и 2,5% девочек. Нормальный вес отмечался у 82,75% детей, из них 81,15% мальчиков и 84,45% девочек. Избыточный вес был зафиксирован у 10,25% детей, мальчики - 10,62%, девочки - 8,97%. Ожирение было выявлено у 5% детей, из них мальчики - 6,79%, девочки - 3,25%. В сельских районах дефицит веса составил - 2,24% мальчики - 2,85%, девочки - 1,49%, а нормальный вес - 83,63%, мальчики - 80,81%, девочки - 87,06%. Избыточный вес наблюдался у - 8,74%, из их мальчиков составили - 8,97%, а девочки - 8,45%. Ожирение было выявлено у - 5,39% детей, мальчики - 7,37%, девочки - 3%.

Выводы. По полученным данным можно сделать вывод, что избыточный вес больше распространен среди городских детей (10,25%), причем показатели выше как у мальчиков (10,62%), так и девочек (9,8%). Однако по данным ожирения цифры не столь однозначны. По общим данным ожирение больше преобладает в сельской местности (5,39%) по сравнению с детьми из городской среды (5%). Однако по показателям в зависимости от пола можно увидеть, что ожирение среди девочек больше наблюдается в городской среде (3,25%) по сравнению с сельской местностью (3,0%).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмедова Д.И., Попенков А.В. Некоторые факторы развития избыточного веса и ожирения у детей в возрасте 7 лет// Форум молодых ученых. 2021. №9 (61). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-factory-razvitiya-izbytochnogo-vesa-iozhireniya-u-detey-v-vozraste-7-let>.

2. Намазова-Баранова Л.С., Елецкая К.А., Кайтукова Е.В. и др. Оценка физического развития детей среднего и старшего школьного возраста: анализ результатов одномоментного исследования // Педиатрическая фармакология. 2018. № 15 (4). С. 333–342.
3. Johnson JA 3rd, Johnson AM. Urban-rural differences in childhood and adolescent obesity in the United States: a systematic review and meta-analysis. *Child Obes.* 2015 Jun;11(3):233-41. doi: 10.1089/chi.2014.0085. Epub 2015 Apr 30. PMID: 25928227.
4. Crouch E, Abshire DA, Wirth MD, Hung P, Benavidez GA. Rural–Urban Differences in Overweight and Obesity, Physical Activity, and Food Security Among Children and Adolescents. *Prev Chronic Dis* 2023; 20:230136. DOI: <http://dx.doi.org/10.5888/pcd20.230136>.
5. Титис Э., Ди Сальваторе Дж., Проктер Р. Социально-экономические корреляты детского ожирения в городской и сельской Англии. *Питание общественного здравоохранения.* 2023;26(9):1815–27. doi:10.1017/S1368980023000952.